

A IMPORTÂNCIA DO ÁCIDO HIALURÔNICO COMO MÉTODO PREVENTIVO PARA O ENVELHECIMENTO CUTÂNEO

Deixe um comentário / Caderno de Ciências da Saúde / Por Revista F&T

10.5281/zenodo.6576406

Autores:

Vitor Tebar¹

Priscila Ferreira²

¹Discente da Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo/SP, Brasil

²Docente do Instituto de Ciências Biomédicas – Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo/SP, Brasil

RESUMO

O ácido hialurônico é amplamente utilizado em tratamentos estéticos. A sua utilização permite uma reposição do volume perdido com a idade. Reduzindo ritídes já existentes e prevenindo o aparecimento de linhas de expressão. Pois, os sinais de envelhecimento são inevitáveis. Nos últimos anos é notório o crescente aumento de jovens que optam por tratamentos precoces e preventivos a base de ácido hialurônico com o objetivo de evitar o envelhecimento cutâneo ou por preocupação excessiva com a beleza. Por essa razão o presente projeto tem o objetivo de expor a utilização do ácido hialurônico para fins estéticos focando no impacto positivo, quando utilizado como prevenção do envelhecimento e alertando quanto ao uso excessivo para os jovens que desejam realizar futuramente. Para atingir o objetivo do projeto, foi utilizada a revisão bibliográfica de caráter exploratório-descritivo como método de pesquisa e, mediante a utilização de artigos científicos, revistas e livros sobre a temática, foi possível concluir que o jovem que inicia com uso

preventivo do ácido hialurônico precisará ao longo da vida de aumentar a quantidade de aplicação, e principalmente, terá a necessidade de aliar outros procedimentos para continuar obtendo bons resultados. Contudo, através desta pesquisa é possível observar os pontos positivos e negativos do tratamento preventivo.

Palavras chaves: ácido hialurônico, preventivo, preenchedor, envelhecimento.

ABSTRACT

Hyaluronic acid is widely used in aesthetic treatments. Its use allows for the replacement of volume lost with age. Reducing existing rhytids and preventing the appearance of expression lines. Well, the signs of aging are inevitable. In recent years, the growing number of young people who opt for early and preventive treatments based on hyaluronic acid with the objective of aging or skin aging or for excessive beauty care is notorious. For this reason, the present project aims to export the use of hyaluronic acid for aesthetic purposes, focusing on the positive impact, when aimed at preventing aging and warning about the restricted use for young people who intend to perform in the future. To achieve the project, a bibliographic review of a project character was used and, using scientific articles, scientific journals, it was possible to explore that the young person who starts hyaluronic acid throughout life to increase the amount of application, and mainly, will need other procedures to increase the amount. However, through this research it is possible to observe the positive and negative points of preventive treatment.

Keywords: hyaluronic acid, preventive, filler, aging.

INTRODUÇÃO

A pele é o maior órgão do corpo humano, é responsável por funções como: proteção, sensação, regulação de calor, secreção, excreção e absorção. A pele pode ser subdividida em duas partes a epiderme e a derme, sendo a epiderme a camada externa da pele. É uma cobertura fina que tem função protetora e muitas terminações nervosas (STANDARD; 2011).

O meio social em que vivemos, mostra-se cada vez mais atento em manter os padrões estéticos de beleza corporal e facial, todavia, o processo de envelhecimento é algo natural e inevitável (SPIRDUSO, 2005)

Com o envelhecimento, a pele caracteriza-se por ter aspecto fino, sem elasticidade e com a presença de rugas e profundas linhas de expressão, além de haver uma perda na iluminação e hidratação da pele, tal como o aumento da flacidez e tonalidade irregular. (SANDOVAL *et al.*, 2015).

Com o envelhecimento ocorrem alterações nos níveis celulares, pois há uma diminuição das funções dos órgãos em desempenhar suas atividades naturais, podendo resultar em possíveis patologias e óbito. (PEREIRA, 2008).

O AH é um dissacarídeo glicosaminoglicano que é um polímero natural do organismo humano, localizado em fluído vítreo, fluído sinovial, cérebro, cartilagem e derme. (GREENE *et al*, 2015).

A principal função do AH na pele e da cartilagem é promover a manutenção da elasticidade fazendo uma ligação com moléculas hidrofílicas. Nos olhos é um componente natural dos tecidos que os integra, como córnea esclera e corpo vítreo, e sua principal atividade no líquido sinovial é proteger as células. (KIM *et al.*, 1996 apud FIGUEIRÊDO *et al.*, 2010).

As principais fontes de obtenção do ácido hialurônico, são por meio dos tecidos animais (humor vítreo e cordão umbilical) e através de cepas de *Streptococcus* do grupo de Lancefield, *Streptococcus equi* ou *Streptococcus zooepidermus*. Entretanto, é essencial que haja uma purificação de substâncias que estão combinadas. Assim, ocorre a redução da massa molar (CHONG *et al.*, 1998 apud OGRODOWSKI, 2006).

Metodologias fermentativas do AH vem sendo utilizadas como alternativa aos processos convencionais de obtenção de extração, por garantirem maiores rendimentos e maior variante de aplicações industriais (CHONG *et al.*, 2005)

As buscas por materiais capazes de oferecer segurança, resistência e que possam garantir resultados previsíveis e de boa durabilidade, são constantes. Na atualidade, os preenchedores mais utilizados são aqueles com AH, em virtude da praticidade de aplicação, além do efeito eficaz. Ou seja, o perfil desejado que inclui segurança e rápida recuperação dos pacientes. (FERREIRA; CAPOBIANCO, 2016).

As vias de administração podem variar de tópica, oral e injetável. Sua viscosidade definirá o plano de aplicação, se for fluído a aplicação será na derme superficial e se for mais viscoso a aplicação será na derme profunda (BACHELIER *et al.*, 2009 apud LIMA *et al.*, 2016).

Atualmente, o AH na forma de gel injetável é tido como o padrão ouro na estética para correção de rugas, perda de contorno e reposição de volume facial. Podemos exemplificar sua utilização no preenchimento dos sulcos nasojugais (olheiras), nos sulcos nasogenianos (bigode chinês), nas rugas glabellares (rugos do nariz e entre as sobrancelhas) e nas rugas finas conhecidas como “pés de galinhas” (JAIN, 2013). Aplicação e o efeito do preenchimento com ácido hialurônico injetável, pode ser observada na imagem abaixo.

Figura 1 Fonte: <https://cl clinicawulkan.com.br/dermatologia-estetica-2/preenchimentos-acido-hialuronico-restylane-juvederm/>

As principais marcas comercializadas de preenchedores com AH no Brasil são Juvederm®, Belotero®, Restylane®, Redexis®, Reviderm®, Matridex®, Rennova®. A utilização de agulha ou cânula na aplicação vai depender da escolha do profissional. (GLADSTONE *et al.*, 2005 apud FERREIRA, 2016).

Embora seja chamado de preenchimento dérmico, a maioria dos preenchedores com AH são aplicados abaixo da derme. (ROBINSON E COLABORADORES, 2016)

As técnicas injetoras mais utilizadas são a retro injeção, aplicação em bolus, injeções cruzadas, torre de sustentação, aplicação em leque, micro bolus, entre outras, considerando sempre a densidade e viscosidade do preenchedor utilizado. (ROBINSON, JK, RANKE CW., *et al.*)

As complicações provenientes do preenchimento utilizando o AH podem ser divididas em precoces e tardias, de acordo com o tempo de manifestação. (DAHER *et al.*, 2019) A injeção de grandes quantidades de preenchedores em regiões orofaciais pode ocasionar em complicações graves e de grande complexidade do aporte sanguíneo facial como embolização e compressões vasculares ocasionadas por grandes injeções de AH e até cegueira (BARBOSA, *et al.*, 2021)

Para a segurança do procedimento é importante a utilização de uma técnica segura, com preenchimentos reversíveis (AH), conhecimento da anatomia regional, injeção retrógrada e de baixa pressão, tal como a disponibilidade de hialuronidase, caso seja necessária a utilização. (Reis, *et al.*, 2021)

A hialuronidase é uma enzima que possui função de degradar o AH, sua indicação é feita para facilitar a absorção e dispersão de drogas injetáveis e atuar na infusão de fluídos subcutâneos. (ROCHA, *et al.*, 2018)

A utilização da hialuronidase na harmonização facial tem sido manuseada para tratar intercorrências relacionadas a procedimentos realizados com preenchimentos, especificamente com AH, atuando para auxiliar na revascularização e cicatrização na manipulação de diversas situações, como isquemia, hematomas, trombose, efeito Tyndall, necrose tecidual e nódulos. (ROCHA, *et al.*, 2018)

A classificação de complicações decorrentes de preenchimento com AH, pode ser apontada de acordo com a gravidade (leve, moderada ou grave), natureza (complicações isquêmicas e não isquêmicas) ou tempo de início (imediate, precoce ou tardia). As complicações apontadas como imediatas são aquelas que ocorrem até 24 horas após o procedimento, as precoces são aquelas que ocorrem entre 24 horas ou até 4 semanas após o procedimento, e tardias são aquelas que ocorrem após 4 semanas do procedimento. A prevenção de intercorrências envolve a seleção adequada da técnica utilizada, avaliação do paciente, produto e técnica da injeção, tal como amplo conhecimento de anatomia regional. (URDIALEZ-GALVEZ *et al.*, 2018).

O estudo aborda uma temática atual que trata a juventude e a prevenção do envelhecimento, e é de grande relevância reconhecer os pontos positivos e negativos dessa utilização como método preventivo. O intuito da pesquisa foi apresentar um compilado bibliográfico sobre os benefícios do uso de preenchedor com AH na juventude, porque mesmo sendo um tratamento seguro e eficaz, sua utilização precoce pode apresentar complicações e necessitar de novos planos de aplicações.

OBJETIVOS

Geral:

O intuito geral dessa pesquisa foi abordar o uso de preenchedor com ácido hialurônico para fins estéticos em jovens que buscam a prevenção dos sinais de envelhecimento.

Específicos:

- Apresentar os benefícios do tratamento precoce para jovens que buscam a prevenção pelo envelhecimento.
- Demonstrar as possíveis intercorrências que podem ser ocasionadas pela utilização de preenchedores com AH.
- Demonstrar os prós e contras dos cuidados excessivos com a beleza e como a utilização exagerada pode ser prejudicial ao paciente.

METODOLOGIA

Essa pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica, de caráter exploratório-descritivo, sendo um estudo sobre a utilização do ácido hialurônico como método preventivo para o envelhecimento cutâneo, demonstrando a importância do tratamento preventivo e os fatores que impactaram na busca de preenchedor com AH pelos jovens para fins estéticos.

No presente estudo, foram utilizados livros, artigos científicos e pesquisas que auxiliaram na compreensão dos benefícios do tratamento precoce com AH, tal como as possíveis complicações que são ocasionadas pelo uso excessivo de preenchedores ou pelo erro de técnica de injeção, e evidenciaram a relação entre o aumento da procura de jovens por preenchedor e como essa busca está associada a um padrão de beleza.

Esse estudo foi desenvolvido entre fevereiro de 2021 e maio de 2022, os critérios de inclusão que foram selecionadas para a utilização do material são de artigos a partir do ano de 1995 até 2022, com textos em português e inglês. Como critérios de exclusão, foram artigos publicados antes de 1995 e em outras línguas que diferem das citadas anteriormente.

Para esse estudo foram utilizados meios de pesquisa científica como Scielo, Pub med, Google Acadêmico, por meio de palavras-chave como: ácido hialurônico (hyaluronic acid), envelhecimento (aging), preenchedores (fillers), juventude (youth). Foram também utilizadas pesquisas em teses, revistas e outras referências bibliográficas que possuíram relevância para elaboração, desenvolvimento e conclusão da temática abordada.

Desenvolvimento

A pele desempenha funções como proteção e atua como uma barreira de semipermeabilidade contra a entrada de agentes externos que sejam nocivos ao organismo (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2018)

(ALBANO, *et al.*, 2018) defende que o tamanho da partícula do AH torna-se um fator importante para a incursão do princípio ativo pelas camadas da pele visando a promoção do seu efeito terapêutico.

Segundo (MORAES E COL., 2017) O ácido hialurônico é um polímero natural presente na matriz extracelular de diversos tecidos como cartilagem humana, derme, cérebro, fluído vítreo, fluído sinovial articular e tecidos conectivos. A molécula de AH é um dissacarídeo glicosaminoglicano composto por unidades de D-ácido glicurônico e N-acetil D-glucosamina anexadas de forma intercalada por ligações glicosídicas.

A um PH fisiológico o ácido hialurônico apresenta características físicas e biológicas notáveis. Altamente hidrofílico, esse componente possui uma capacidade de reter aproximadamente 6 litros de água para cada 1 grama de AH, concedendo-lhe atributos hidrodinâmicos essenciais para hidratação, tensão e integridade dos tecidos. (MORAES E COL., 2017).

Pereira e Daley (2014) defendem que o AH é comumente utilizado para fins estéticos, principalmente por sua capacidade de ligação com moléculas de água, que oferecem maior hidratação, maleabilidade e elasticidade a pele.

(ANTONIO *et al.*, 2018) aponta que o AH é capaz de intensificar um aumento na produção de colágeno, fibras elásticas e restaurar a MEC por meio da estimulação direta ou alongamento mecânico dos fibroblastos. Enquanto, (SOUZA, 2021) defende que o AH atua como preenchedor de espaços dérmicos, retendo choques e garantindo estabilidade, além de auxiliar na formação de propriedades elásticas da rede de estruturas helicoidais.

Para Maia & Salvi (2018) a reticulação é um processo químico no qual substâncias atuam nas ligações intermoleculares que estabilizam a molécula de AH desenvolvendo suas propriedades físico-químicas e como consequência, suas propriedades clínicas, no entanto existem produtos a base de AH que passam pelo processo de reticulação em suas moléculas e existem produtos que não passam por esse princípio.

O AH reticulado possui grande estabilidade química o que lhe concede uma ação mais efetiva, ou seja, um prazo maior de atividade na pele (meia vida), por isso na harmonização facial os mais utilizados são aqueles que possuem forma de géis injetáveis (VASCONCELOS, *et al.*, 2020).

Portanto, podemos compreender que para a utilização de AH como preenchedor injetável a reticulação é um fator que deve ser levado em consideração, analisando o plano e a região de aplicação selecionado pelo injetor após análise e avaliação da queixa do paciente.

Dentre as indicações de aplicação do AH, podemos citar a reposição do volume facial, tal como a restauração do contorno proveniente do envelhecimento, apontados por Bass (2015) que nos permite entender que é a injeção mais comum, sendo capaz de oferecer correções precoces e tardias.

O processo de envelhecimento é tido como multifatorial, pois, ele é dependente de diversas conjunções, fatores intrínsecos, como a genética, e fatores extrínsecos, como a exposição desprotegida a raios UV, são determinantes para o envelhecimento (COLLUCI, 2005).

O ácido hialurônico atua na retenção de radicais livres, potencializando a proteção da pele em relação aos raios UV e auxiliando na capacidade de reparação tecidual (BROMMONSCHEK, *et al.*, 2014)

Dessa forma, acredita-se que a capacidade do ácido hialurônico como método preventivo para o envelhecimento, esteja relacionado as suas propriedades antioxidantes.

Ferreira e Capobianco (2016) defendem, que além de propriedades antioxidantes, o AH é capaz de proporcionar volume, hidratação, sustentação e elasticidade cutânea.

A aplicação deve ser feita em regiões estratégicas, conforme apresentado pela imagem, na figura 2 abaixo.

Figura 2. Aplicação do AH na harmonização facial. Fonte: adaptado de kiaroabiomedicinaestetica 2017.

Balassiano e Bravo (2014) reforçam que a utilização excessiva, tanto quanto a má utilização de preenchedores com AH, pode provocar efeitos indesejáveis, às vezes graves. No entanto, Ferreira e Capobianco (2016) relatam que complicações provenientes do uso do AH não são frequentes, entretanto, alguns pacientes podem apresentar reações alérgicas (particulares) aos elementos e componentes presentes na composição do AH.

Moraes e colaboradores (2017) ressaltam que assim como a maioria dos produtos e cosméticos, o AH não deve ser administrado em pacientes detentores de hipersensibilidade conhecida, em gestantes e lactantes, bem como não deve ser aplicado em região que haja algum implante permanente, ferida, inflamação ou doença ativa de pele.

Complicações vasculares ocasionadas por compressão de preenchedor são tidas como uma complicação rara, entretanto capaz de levar a necrose tecidual e infecção. Apresenta contraindicações em pacientes com distúrbios de coagulação, devendo suspender a utilização de fármacos anticoagulantes de 7 a 10 dias antes do procedimento e até 2 dias depois. Doenças sistêmicas autoimunes, infecção ou inflamação local também são contraindicações (SALTI G.; RAUSSO R; 2015).

DISCUSSÃO

O AH possui diversas propriedades, como grande capacidade de retenção de água, comportamento viscoelástico, possui grande funcionalidade na reposição de volume e atua no contorno facial o que o torna apropriado para diversas técnicas e indicações.

Sua atuação preventiva é altamente eficaz, devido a suas propriedades oxidativas (BROMMONSCHEK, *et al.*, 2014).

Há um consenso literal que afunila a ideia de que a capacidade de prevenção do envelhecimento do AH é altamente eficaz e que sua injeção é segura, o que o configura o padrão ouro na estética facial. Embora existam relatos de intercorrências, são pequenos, o que mantém a sua utilização de forma segura. (BALASSIANO E BRAVO, 2014).

Através desse estudo, compreendemos que cada vez mais os jovens buscam alternativas de combate ao envelhecimento ou simplesmente pelo excesso de preocupação com a beleza, podemos entender que há benefícios no tratamento precoce, e é necessário lembrar que é preciso orientar que a estética visa manter a naturalidade do indivíduo. (GOUVEIA, 2014).

CONCLUSÃO

O presente estudo possibilitou compreender o aumento de jovens que procuram pelo tratamento precoce com preenchedores de AH com o intuito de prevenir o envelhecimento, ou pela preocupação excessiva com a beleza. Através desse estudo, podemos compreender que o envelhecimento é algo inevitável e que os efeitos do AH como método preventivo mostra-se presente principalmente por suas propriedades oxidativas, pela sua capacidade de repor volume, proporcionar contorno, hidratação e volumização para a pele. Para manter-se bem e feliz consigo é notório o desejo das pessoas de manter uma pele lisa e livre de rugas e sinais do envelhecimento, todavia o estudo proporcionou a compreensão pelo impacto positivo e negativo que essa pressão social exerce sob os jovens e quais são os prós e contras dessa pressão.

O tratamento com AH tem seus lados positivos e negativos, o presente estudo nos faz compreender que o uso preventivo tem resultados notórios e satisfatórios quando utilizada uma boa técnica de avaliação e execução dos procedimentos. A compilação bibliográfica utilizada para o desenvolvimento desse estudo nos leva a entender que há um consenso entre os autores que compreendem que o uso precoce tem seus efeitos sob o envelhecimento, todavia seu uso deve ser controlado e ponderado, tal como os casos de intercorrências são pouco encontrados na literatura, o que faz com que o AH continue sendo uma técnica segura e utilizada, oferecendo resultados visíveis a curto e a longo prazo.

REFERÊNCIAS

AGOSTINI, Tatiane; SILVA, D. **Ácido hialurônico: princípio ativo de produtos cosméticos**. Santa Catarina, 2010.

DE AQUINO, José Milton et al. Hialuronidase: uma necessidade de todo cirurgião dentista que aplica ácido hialurônico injetável. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, n. 39, p. e2296-e2296, 2020

FERREIRA, Natália Ribeiro; CAPOBIANCO, M. P. **Uso do ácido hialurônico na prevenção do envelhecimento facial**. *Revista Científica UNILAGO*, v. 13, n. 1, p. 1- 11, 2016.

LIMA, Camila Cantu; MACHADO, ARSR; MARSON, Renan Fava. **A utilização de implantes faciais a base de ácido hialurônico**. *Revista conexão eletrônica*, v. 13, n. 1, p. 1-11, 2016

MORAES, Bruna R. de et al. **Ácido hialurônico dentro da área de estética e cosmética**. *Revista Saúde em Foco-Edição*, n. 9, 2017.

OGRODOWSKI, Christiane Saraiva et al. **Produção de ácido hialurônico por Streptococcus: estudo da fermentação e caracterização do produto**. 2006.

PESSIM, Giovanni Sousa; MARCHETTI, Paula Silva Mudrik. **O ÁCIDO HIALURÔNICO COMO PREENCHEDOR FACIAL: uma revisão bibliográfica**. -, 2020.

SANTONI, Mônica Taisa Scher. **Uso de ácido hialurônico injetável na estética facial: uma revisão da literatura**. 2018.

STANDARD, Milady's. **Fundamentos de estética**. 10. ed. Tradução de EZ2Translate, São Paulo, Cengage learning, 2011.

FACIAL, HARMONIZAÇÃO. **O uso do ácido hialurônico na harmonização facial: uma breve revisão**. 2018.

DASTRE, ALINE ROCHA; **HIALURÔNICO, BENEFÍCIOS E. PROPRIEDADES DO ÁCIDO; FACIAL, NO REJUVENESCIMENTO**. FACULDADE SETE LAGOAS.

BRAGA, Jaqueline Borges et al. **Uso do ácido hialurônico em procedimentos de harmonização facial pelo farmacêutico-esteta: uma revisão integrativa**. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 4, p. e5111426949-e5111426949, 2022.

GONÇALVES, Priscila de Souza; ESCORCIO, Victoria Luchesi. **Os efeitos adversos da utilização do ácido hialurônico na harmonização orofacial: revisão de literatura**. 2021.

CARVALHO, Lucas Silva. **Engenharia genética de leveduras para produção de químicos de alto valor agregado**. 2019.

COLLUCI, Claudia. **Estética da vaidade**. Revista Folha de São Paulo, 2005. Disponível em: <https://www.1folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1601200518.html>.

GUIRRO, E.; GUIRRO, R. **Fisioterapia Dermato-funcional: fundamentos, recursos e patologias**. 3.ed. São Paulo: Manole, 2004.

VASCONCELOS, Suelen Consoli Braga et al. O uso do ácido hialurônico no rejuvenescimento facial. **Revista Brasileira Militar de Ciências**, v. 6, n. 14, 2020.

PARADA, Meire Brasil et al. Manejo de complicações de preenchedores dérmicos. **Surgical & Cosmetic Dermatology**, v. 8, n. 4, p. 342-351, 2016.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)